

POURQUOI PARLER PEUT DEVENIR DIFFICILE ?

POURQUOI PARLER PEUT DEVENIR DIFFICILE ?

POURQUOI CE LIVRET ?

Une difficulté à s'exprimer à l'oral peut survenir dans certaines maladies neurologiques ou encore lorsque nos organes articulatoires ne fonctionnent pas bien.

Les personnes confrontées à ce problème n'en comprennent pas toujours l'origine.

Pour la personne concernée, s'y ajoute parfois un sentiment de gêne ou de honte à s'exprimer. Ces difficultés de communication peuvent conduire au repli sur soi et à l'isolement, générer de la souffrance, jusqu'à devenir un réel handicap au quotidien.

Pour l'entourage aussi, la situation est compliquée. La communication n'est pas aisée avec la personne affectée, et souvent il est tout aussi difficile d'expliquer à d'autres pourquoi un proche (son conjoint, son ami, son enfant) parle avec difficulté.

Comprendre les causes de ces troubles est un premier pas pour mieux les accepter et apprendre à vivre avec. Cette compréhension permet également de mettre en place des stratégies adaptées afin d'appréhender au mieux l'impact sur la qualité de vie et d'améliorer la communication, tant pour la personne concernée que pour son entourage.

POUR QUI, PAR QUI ?

Ces fiches explicatives s'adressent à toutes les personnes qui souhaitent comprendre le processus nous permettant de nous exprimer à l'oral et comment il peut être altéré chez certaines personnes.

Elles ont été réalisées par des scientifiques et des cliniciens dont la parole est le domaine d'expertise.

CE QUE VOUS TROUVEREZ DANS CES FICHES

Grâce à des explications simples, des réponses à des questions fréquentes et des encadrés sur des points précis, nous vous présentons l'extraordinaire faculté de l'être humain à parler, la complexité des mécanismes en jeu et ce qui se passe quand cela fonctionne mal.

Ce livret s'organise en 7 fiches détaillées ci-dessous.

Comment notre cerveau transforme une idée en une série de mouvements précis ?
» **Fiche 4 (pp 21-24)**

Pourquoi parler est une faculté si complexe ?
» **Fiche 5 (pp 25-28)**

Parler, s'exprimer à l'oral, ça consiste en quoi ?
» **Fiche 1 (pp 5-8)**

Comment articule-t-on les sons de la parole ?
» **Fiche 2 (pp 9-14)**

Qu'est-ce que la voix et quelles sont ses caractéristiques ?
» **Fiche 3 (pp 15-20)**

Comment la respiration porte-t-elle la parole ?
» **Fiche 6 (pp 29-32)**

Pourquoi parole et déglutition sont-elles liées ?
» **Fiche 7 (pp 33-36)**

CE QUE VOUS N'Y TROUVEREZ PAS

- Des solutions aux troubles de la parole ou des pistes de rééducation. Pour cela, nous vous invitons à vous adresser aux professionnels médicaux et paramédicaux concernés. Ils prendront le soin de mettre en place des prises en charge adaptées à chaque trouble ;
- Un diagnostic ou une description détaillée de pathologies spécifiques qui rendent la parole difficile. Nous privilégions ici une description générale de ce qui peut se passer quand parler ne fonctionne pas correctement.

PARLER, S'EXPRIMER À L'ORAL, ÇA CONSISTE EN QUOI ?

Communiquer oralement peut sembler simple tant nous le faisons de façon naturelle et spontanée, dès que nous sommes en âge d'avoir appris à le faire. En l'absence de troubles, nous parlons sans effort apparent, sans même y penser. Pourtant, exprimer un message à l'oral mobilise de nombreuses facultés mentales et motrices, souvent insoupçonnées.

Vous trouverez dans les fiches suivantes des explications ciblées sur différents aspects relatifs à la parole et à ses troubles. Mais avant d'aller dans le détail, présentons les protagonistes impliqués dans ce processus d'une très grande complexité.

LE CERVEAU, MAGNIFIQUE CHEF D'ORCHESTRE DE L'ORGANISME

Le cerveau est un organe unique : il contrôle l'ensemble du corps, tout en assurant sa propre régulation. Loin d'être isolé, il est en constante interaction avec notre organisme et l'environnement extérieur.

C'est lui qui pilote les fonctions vitales comme les battements de notre cœur ou la respiration. Simultanément, il pilote des actions plus complexes comme marcher, penser, raisonner, apprendre, ressentir des émotions, prendre des décisions... et parler !

Lorsque tout fonctionne normalement, le cerveau reçoit et traite en permanence toutes les informations perçues par nos sens, puis renvoie des messages aux différentes parties de notre corps afin qu'elles réagissent de façon adaptée à chaque situation.

POUR LA PAROLE, LE CERVEAU DIRIGE UNE INCROYABLE MACHINERIE

C'est en effet le cerveau qui transforme nos idées en une véritable « chorégraphie » de mouvements. Pour que ces mouvements deviennent les sons qui portent le message que nous souhaitons exprimer, il pilote un magnifique instrument : l'appareil vocal humain.

L'appareil vocal humain, qui se situe entre les poumons et les lèvres (voir Fiche 2), comprend une centaine de muscles, des dizaines d'organes et de cartilages dont les fonctions primaires ne sont pas dévolues à la parole : les poumons servent d'abord à respirer, le larynx à protéger les voies respiratoires, la langue à déglutir, le voile du palais à éviter les reflux de liquides dans les voies nasales et la mâchoire, à broyer les aliments.

Pour la parole, ces divers organes vont fonctionner ensemble de façon très précise et coordonnée et effectuer une succession de mouvements fluides qui permettra d'émettre un message sonore continu.

COMMUNIQUER À L'ORAL, CE N'EST PAS SEULEMENT ARTICULER DE SONS

Parler, ce n'est pas seulement faire bouger ses articulateurs pour émettre du son : il faut aussi ajouter une mélodie et un rythme pour rendre notre propos expressif et compréhensible. Par exemple, poser une question suppose de monter la voix en fin de phrase pour qu'elle soit comprise comme telle.

La temporalité de la parole doit également être régulée :

- le *débit*, pour parler ni trop vite ni trop lentement ;
- la *durée* de certains mouvements, pour allonger ou raccourcir certains sons (par exemple, en français, nous allongeons les sons à la fin des phrases) ;
- le *rythme* et la *fluidité*, pour ne pas parler de façon trop scandée comme un robot ;
- et enfin, les *pauses* que nous pouvons réaliser pour structurer nos phrases, à l'image de la ponctuation à l'écrit.

Ces pauses nous permettent aussi de respirer. Il ne faut en effet pas oublier que nous avons besoin d'air pour parler (voir Fiche 6) : l'entrée et la sortie de l'air dans les poumons doivent être finement régulées afin de ne pas interrompre la fluidité du discours. Bien respirer, c'est non seulement essentiel pour vivre, mais aussi pour s'exprimer !

Le saviez-vous ?

Communiquer avec une personne qui éprouve des difficultés à parler requiert de s'adapter !

Il n'est pas rare que les personnes ayant une difficulté à parler trouvent plus facile de communiquer avec leur orthophoniste qu'avec leurs proches. Cela n'est pas étonnant car ce professionnel est formé à écouter activement et à s'adapter !

La communication orale est un échange : elle implique à part égale la personne qui parle (le locuteur) et celui qui l'écoute (l'interlocuteur). L'état dans lequel se trouve le locuteur (blocage, stress, fatigue...) influence la qualité de sa parole. Les réactions perçues chez son interlocuteur peuvent renforcer ou, au contraire, atténuer les difficultés d'expression du locuteur.

Bienveillance, attention, écoute et retours sur la compréhension du message sont donc les bienvenus pour faciliter l'interaction dans un contexte où une personne rencontre des difficultés à parler.

La façon dont nous formulons nos questions peut aussi aider la personne en difficulté si ces questions appellent à des réponses simples. Il est par exemple plus facile de répondre à la question « Veux-tu mettre ton manteau ? » qu'à « Comment veux-tu t'habiller aujourd'hui ? ». Ces petits ajustements peuvent faire une grande différence dans la qualité des échanges et dans le confort des personnes en difficulté.

À VOUS !

À TITRE DE COMPARAISON...

Imaginez les actions nécessaires pour simplement retirer de l'argent à un distributeur. Il faut se souvenir de son code avec ses quatre chiffres dans le bon ordre, diriger son index vers la bonne touche, appuyer avec précision et suffisamment longtemps dessus, et répéter cela pour les trois autres chiffres. Prononcer un mot est similaire – il faut émettre une suite de sons, les articuler avec des mouvements successifs, selon un enchaînement précis et complexe – ce qui implique bien plus d'organes et de mouvements qu'un unique doigt !

Pourquoi est-il plus difficile de communiquer au téléphone ?

Au téléphone, la communication passe uniquement par le son, alors que lorsque l'on est face à face, elle s'enrichit de bien d'autres indices. Les gestes, les expressions du visage, les postures, le regard expriment et accompagnent le message verbal. Ces informations visuelles sont cruciales, particulièrement lorsque la parole est difficile. Ces données non-verbales peuvent aider la personne qui parle à exprimer ses idées. Et pour celle qui écoute, ces informations supplémentaires peuvent faciliter la compréhension. C'est pourquoi, lorsque la communication orale est difficile, il est recommandé de choisir un endroit calme et correctement éclairé pour discuter, de privilégier le face-à-face, et de ne rien faire d'autre pour pouvoir se concentrer pleinement sur l'échange.

FAQ

COMMENT ARTICULE-T-ON LES SONS DE LA PAROLE ?

Pour articuler les sons qui composent les mots que l'on veut dire, le cerveau dirige et coordonne un certain nombre de muscles qui mobilisent les structures osseuses (comme la mâchoire) et d'autres structures déformables (comme la langue) afin de produire des mouvements et des configurations spécifiques dans notre appareil vocal. Celui-ci peut être vu comme un formidable instrument malléable, où le volume et la taille des différentes cavités servent de résonateurs pour produire les sons de notre langue.

Lorsque les parties de cet instrument (les articulateurs) sont abîmées ou que le chef d'orchestre (notre cerveau) a du mal à diriger, l'articulation des sons peut devenir difficile.

1 - LES LÈVRES

Les lèvres participent à l'articulation des sons. Elles peuvent s'accoler pour bloquer le passage de l'air (comme dans le 'p', 'b', 'm') « papa », ou s'étirer (comme pour un 'i') ou s'arrondir et se projeter vers l'avant (comme pour 'u').

Prononcez le mot « issue » en veillant aux positions de votre langue et de vos lèvres pour les voyelles. Entre le 'i' et le 'u', la langue ne bouge pas. Seule l'action des lèvres suffit à modifier le son. Les lèvres sont étirées lors de la production de la voyelle 'i' et sont arrondies et projetées vers l'avant pour le 'u'.

A
VOUS
I

3 - LE PALAIS

Le palais est une structure osseuse importante car il délimite la voûte supérieure du résonateur buccal. Le palais est composé d'une partie osseuse (le palais dur) qui se prolonge en une partie molle (le palais mou, appelé aussi voile du palais ou velum, voir 4), vers lesquelles la langue va se diriger. La langue, en s'approchant du palais vers l'avant (comme pour un 't') ou vers l'arrière (comme pour un 'g') va produire des sons différents.

4 - LE VELUM

Le velum (ou palais mou ou voile du palais) se situe dans le prolongement du palais osseux et agit comme un clapet qui laisse entrer l'air dans la cavité nasale ou la rend, au contraire, hermétique.

Quand nous respirons, le velum est abaissé pour laisser l'air passer par le nez. Pour parler, le velum peut être abaissé pour laisser l'air passer par le nez (pour produire les sons nasals comme 'm', 'n', 'in', 'on'...) ou être élevé pour laisser passer l'air uniquement par la bouche (pour produire les sons oraux comme 's', 'p', 'a', 'i'...).

6 - LE SYSTÈME RESPIRATOIRE

Le système respiratoire n'est pas un articulateur proprement dit mais c'est grâce à lui que l'air expiré va circuler pour produire du son (voir Fiche 6).

5 - LA MANDIBULE (OU MÂCHOIRE INFÉRIEURE)

Pour la parole, la mandibule (mâchoire inférieure) sert principalement à ouvrir et fermer la bouche. Elle guide et accompagne les mouvements de la langue et de la lèvre inférieure en s'abaissant, essentiellement pour les voyelles, ou en s'élevant, pour les consonnes.

Prenons l'exemple de l'articulation du mot 'papa' : la mâchoire se relève et les lèvres se ferment pour articuler la consonne 'p', puis la mâchoire et la langue s'abaissent pour la voyelle 'a', pour laquelle elles sont au plus bas. Le degré d'abaissement varie selon les voyelles ('i', 'é', 'è', 'a') et permet de créer des nuances sonores en fonction de l'ouverture de la bouche.

7 - LES PLIS VOCAUX ET LE LARYNX

Le larynx est une structure cartilagineuse située à la base du cou. Il renferme et protège deux plis vocaux (appelés aussi « cordes vocales ») qui sont tendus horizontalement par rapport au flux d'air venant de la trachée et qui se rejoignent à l'avant au niveau de la pomme d'Adam. Par une action complexe des cartilages et muscles du larynx, les plis vocaux vont pouvoir s'accoler ou s'écarter.

Lorsqu'ils sont accolés, les plis vocaux sont mis en vibration sous l'action du flux d'air expulsé des poumons. Leur vibration plus ou moins rapide va produire la voix, dont la qualité, la hauteur et l'intensité vont dépendre de leur tension musculaire, de leur longueur et de leur

masse ainsi que de la pression expiratoire (voir Fiche 3). La vibration des plis vocaux sert à articuler les sons que nous qualifions de *voisés* ou *sonores*, par exemple les voyelles, mais aussi certaines consonnes comme 'l', 'm', 'b'.

Lorsqu'ils sont écartés, les plis vocaux laissent l'air s'écouler librement au travers du larynx, sans vibrer. C'est la position adoptée pour articuler les sons dits non voisés ou sourds comme les consonnes 'f', 'p', 's'.

À VOUS!

Placez votre main sur votre gorge, deux doigts de part et d'autre de votre pomme d'Adam.

Si vous émettez un 's' (« sssss ») pendant quelques secondes, vous ne sentez rien. Mais avec un 'z' (« zzzz »), sentez-vous que ça vibre ?

LA LANGUE, UNE VÉRITABLE ACROBATE

La langue est capable de mouvements extrêmement précis et variés. Par exemple, elle va s'avancer pour produire le son 'i', se reculer pour 'ou', faire un mouvement arrière-avant pour dire 'ouille', s'abaisser pour 'a', s'abaisser puis se relever pour dire 'aïe'.

Elle joue également un rôle fondamental dans l'articulation des consonnes en modulant ou en bloquant le passage de l'air à différents endroits dans la bouche. Pour produire le son 't', la langue stoppe totalement le passage de l'air en venant s'appuyer derrière les incisives supérieures. Pour le 'k', elle bloque le flux d'air dans la partie arrière du palais. Pour ces deux consonnes, après avoir bloqué l'air dans la bouche, elle s'abaisse rapidement et l'air (comprimé pendant la période de fermeture) s'échappe avec un petit bruit d'explosion.

Pour un 's' en revanche, la langue se rapproche de l'avant du palais, mais le flux d'air continue de circuler. Le bruit de sifflement qu'on entend est produit par la mise en turbulence de l'air dans ce petit conduit créé entre la langue et le palais.

Le saviez-vous ?

Bien contrôler la vibration ou non des plis vocaux est important en français pour nous permettre de différencier si les sons sont voisés ou non, et certaines paires de consonnes : ainsi, les plis vocaux vibrent dans « poison » mais pas dans « poisson », dans « joue » mais pas dans « choux », dans « radeau » mais pas dans « râteau ».

Par ailleurs, quand nous respirons, les plis vocaux sont écartés pour ne pas gêner le passage de l'air sur l'inspiration et l'expiration. Quand nous mangeons, par contre, ils sont fermés afin d'éviter le passage d'aliments ou de liquides vers les poumons (voir Fiche 7).

Et quand nous chuchotons ? Les plis vocaux ne s'ouvrent pas complètement et c'est l'écoulement de l'air à travers cet obstacle qui crée ce bruit de friction.

« m »

« k »

• Pour articuler un 'm', les lèvres (en rouge) s'accrochent et le velum (en bleu) est abaissé pour que l'air passe par le nez. La langue (en vert) n'intervient pas.
• Pour articuler un 'k', la langue s'accroche vers l'arrière du palais et le velum est relevé.

« ou »

« i »

« é »

• La langue se positionne vers l'arrière de la bouche pour un 'ou' et vers l'avant de la bouche pour un 'i' et un 'é'. Les lèvres sont arrondies et projetées vers l'avant pour le 'ou' alors qu'elles sont étirées pour le 'i' et le 'é'.
• Mais comment fait-on la différence entre un 'i' et un 'é' ? Pour le 'é' la langue (et la mandibule) est légèrement plus abaissée que pour le 'i', cela suffit pour produire un son différent ! Essayez !

ET QUAND CELA NE FONCTIONNE PAS BIEN

Pour articuler les sons, le cerveau, en grand chef d'orchestre, ordonne, en un temps record, aux articulateurs mobiles de la parole d'exécuter une chorégraphie de mouvements complexes, coordonnés et extrêmement précis (voir Fiche 5). Compte tenu de la complexité du mécanisme, la façon dont nous articulons les sons peut être altérée si le cerveau n'en assure pas bien la direction. Cela peut survenir lorsque le cerveau n'assure plus correctement la coordination des mouvements articulatoires, comme c'est le cas dans certains troubles neurologiques affectant la transmission des commandes aux muscles. Des difficultés peuvent également apparaître si un ou plusieurs articulateurs ne fonctionnent pas correctement. Par exemple, des malformations ou des séquelles chirurgicales peuvent altérer la mobilité, le tonus musculaire, ou la sensibilité des articulateurs.

Concrètement, un trouble articulatoire peut se traduire par :

 Une articulation incorrecte : le positionnement des articulateurs doit être très précis, sous peine de produire un autre mot que celui désiré. Par exemple, un mauvais positionnement de la langue, trop vers l'arrière ou l'avant, ne va pas permettre de distinguer le mot « bisou » du mot « bijou ». Un défaut de mise en vibration des plis vocaux pendant la fermeture des lèvres va créer une confusion entre les mots « boule » et « poule ». Une faiblesse dans la mobilité du velum risque d'entraîner une confusion entre les mots « moule » et « boule ». Ne pas bien avancer ses lèvres vers l'avant et les arrondir pour le mot « thon » va faire prononcer quelque chose proche de « temps ». Une articulation imprécise risque de créer des confusions de sons et de réduire l'intelligibilité du message produit. Cette dernière sera également réduite – même sans confusion entre des mots du français – si l'imprécision de l'articulation est telle que les sons produits sont indistincts.

 Une parole trop lente, trop rapide ou hachée : si les articulateurs ne se déplacent pas à la bonne vitesse, si les commandes envoyées par le cerveau ne sont pas bien régulées dans le temps, ou si les muscles et les organes ont du mal à s'activer, l'articulation des sons peut être trop lente. Elle peut aussi être trop rapide, avec des télescopages entre les sons, ou ne pas être régulière dans le temps. Comme nous ne prononçons pas nos phrases son par son, le flux de parole peut également sembler haché en cas de difficulté à enchaîner les sons ou les mots de façon continue.

Les problèmes liés à la vitesse de l'articulation n'affectent pas forcément l'intelligibilité du message, mais ils peuvent rendre la parole non naturelle, non rythmée ou non expressive, comme une parole de robot.

 Une parole non fluide : des difficultés articulatoires pour produire certains sons ou groupes de sons complexes (par exemple dans « schtroumpf » ou « extraterrestre ») peuvent rompre la fluidité de la parole et l'entrecouper d'arrêts, de répétitions involontaires de sons ou de prolongations de certains sons. Ces interruptions (que l'on appelle *disfluences*) rompent la fluidité du discours et rendent la parole moins naturelle.

QU'EST-CE QUE LA VOIX ? & QUELLES SONT SES CARACTÉRISTIQUES ?

La voix est le son produit par les vibrations des deux plis vocaux (aussi appelés « cordes vocales ») situés dans le larynx et qui est amplifiée par les différentes cavités de résonance (voir Fiche 2) . La vitesse plus ou moins rapide des vibrations permet de moduler la hauteur de notre voix et nos caractéristiques physiologiques donnent à notre voix une « couleur » qui lui est propre et unique. La voix sert à transmettre des informations au-delà des mots, et pour cela, elle est essentielle à la communication orale.

LA VOIX EST FONDAMENTALE À LA COMMUNICATION À L'ORAL

La voix peut se passer de mots, comme quand nous crions, pleurons ou rions, mais la communication orale ne peut se passer de voix !

D'une part, nous utilisons la voix pour articuler certains sons. Par exemple, nous faisons vibrer nos plis vocaux pour articuler les sons qu'on appelle 'voisés' : les voyelles et certaines consonnes ('m', 'l', 'b', Voir Fiche 2).

D'autre part, nous utilisons notre voix pour créer la musicalité des phrases que nous prononçons et leur donner du sens. Ainsi, nous modulons la hauteur de notre voix pour donner de l'expressivité et du relief au message parlé. Nous accentuons certains mots avec notre voix, nous la montons ou la descendons à la fin d'une phrase pour différencier une question d'une affirmation.

Les modulations de notre voix transmettent également des émotions, du non-dit. Les chanteurs ou les acteurs savent très bien utiliser leur voix pour cela. Mais vous aussi !

Par exemple, à la question « veux-tu venir faire des courses ? », vous comprendrez très bien si votre interlocuteur désire vraiment vous accompagner en écoutant uniquement le ton de sa voix sur le seul mot « oui » !

La voix et l'articulation forment donc un système complexe et subtil, où le son, le langage et l'émotion s'imbriquent pour créer une communication riche et nuancée.

Le saviez-vous ?

La voix a la particularité de changer au cours de la vie ! C'est notamment le cas à la puberté avec la mue, plus marquée chez les garçons. Du fait des modifications hormonales, comme toutes les structures musculosquelettiques du corps, le larynx s'agrandit, les plis vocaux s'épaississent et s'allongent, et la voix devient plus grave.

La voix subit aussi le vieillissement physiologique normal, avec une perte en masse, et en souplesse des plis vocaux et des tissus en général. Mais on peut l'entretenir comme on entretient d'autres parties du corps !

LES DIFFÉRENTES CARACTÉRISTIQUES D'UNE VOIX

Nous avons une relation intime et sensible à notre propre voix et à celle des autres. Nous pouvons apprécier certaines voix plus que d'autres sur des critères esthétiques propres à chacun.

Par quels aspects acoustiques se caractérisent les voix ?

La voix a une **puissance** (ou **intensité**) qui correspond au fait de parler plus ou moins fort. La puissance de la voix est principalement liée à la force de l'air venant des poumons ainsi qu'à l'amplitude des vibrations des plis vocaux. Nous pouvons adapter l'intensité de notre voix selon les besoins.

La voix a une **hauteur** : aiguë, grave, medium... La hauteur de la voix dépend de la longueur et de la tension des plis vocaux. Nous pouvons la faire varier selon les situations dans lesquelles nous nous trouvons.

La voix se caractérise aussi par sa *capacité à se moduler*. Pour qu'elle soit expressive, transmette des intentions au-delà des mots, donne de la musicalité aux phrases que nous prononçons, la voix varie en hauteur et en intensité. Certaines voix modulent beaucoup, alors que d'autres sont plus monotones.

La voix a également un *timbre* : clair, sourd, voilé, rauque, chaud... Le timbre de la voix est souvent considéré comme l'une des caractéristiques essentielles de sa personnalité, ce qui permet de l'identifier. De fait, le timbre de la voix est unique car il dépend des propriétés des plis vocaux, des cavités, et plus globalement de la physiologie de chacun.

À VOUS !

Pour illustrer la notion de hauteur du son, prenons l'exemple d'un ballon de baudruche. Une fois gonflé, laissez l'air s'échapper tout en pinçant plus ou moins fort l'embouchure. Vous remarquerez que plus vous tirez dessus, plus le son devient aigu. Ce phénomène illustre comment la tension influe sur la hauteur du son, ce principe est comparable à celui des plis vocaux quand nous parlons.

Le saviez-vous ?

Les plis vocaux des femmes et des enfants sont plus courts et ont une masse musculaire plus faible que ceux des hommes. Résultat : ils vibrent plus rapidement, ce qui leur donne une voix naturellement plus aiguë.

Combien de vibrations des plis vocaux sont nécessaires pour dire « la lumière de la lune brillait énormément la nuit dernière », une phrase ne contenant que des sons voisés (c'est-à-dire, produits avec une vibration des plis vocaux) ?
Prononcée en 3 secondes à une hauteur moyenne de 300 Hz (300 vibrations par seconde), vos plis vocaux vibreront 900 fois !

À VOUS !

ET QUAND CELA NE FONCTIONNE PAS BIEN

Tout mauvais fonctionnement ou pathologie au niveau du larynx et des plis vocaux peut avoir des conséquences sur la qualité de la voix : nous parlons alors de *dysphonie*.

Les causes peuvent être mécaniques, respiratoires, neurologiques, psychologiques ou environnementales. Certaines sont passagères, tandis que d'autres s'installent dans le temps.

Des affections au niveau du larynx et des plis vocaux (comme une laryngite ou la présence d'une lésion sur un pli vocal)

Ces affections vont gêner la capacité des plis vocaux à vibrer ou à s'accoler correctement et peuvent donner une voix rauque, grave et enrouée. Il peut aussi s'agir d'une paralysie d'un pli vocal, responsable d'une voix faible, monotone et soufflée. Dans les cas les plus extrêmes, il peut y avoir une perte partielle ou totale de la voix (aphonie). Une dystonie laryngée, marquée par des contractions involontaires des muscles du larynx, peut produire une voix hachée ou serrée.

Des problèmes respiratoires

Une insuffisance respiratoire peut donner une voix faible, essoufflée ou instable. Les poumons ne fournissent en effet pas assez d'air pour que les plis vocaux vibrent correctement. Un mauvais contrôle des muscles respiratoires peut altérer la stabilité et la force de la voix car il crée des fluctuations de la puissance de l'air expiré qui fait vibrer les plis vocaux (voir Fiche 6).

Des troubles neurologiques

Les muscles impliqués dans la production de la voix ont besoin d'être dirigés par le cerveau. Si cela ne fonctionne pas correctement, la voix peut devenir monotone, nasillarde et de faible intensité. La voix peut être instable, pouvant aller jusqu'au tremblement.

Des états psychologiques

Le stress, l'anxiété, la dépression et des émotions fortes affectent la voix à divers degrés car ils perturbent la respiration, les tensions musculaires et la posture. La voix peut devenir plus aiguë, trembler, dérailler, et même faire défaut (aphonie).

Une mauvaise utilisation liée à un *usage excessif* ou à une *mauvaise adaptation* de la voix à son environnement et à ses besoins. Cela peut se rencontrer chez des professionnels, comme les enseignants, qui sollicitent beaucoup leur voix. La voix peut devenir rauque ou enrouée, allant jusqu'à une extinction de voix.

PRODUIRE UNE VOIX QUAND ON N'A PLUS DE PLIS VOCAUX

La voix est produite par la vibration des plis vocaux. Or, à la suite d'une chirurgie nécessitant l'ablation des plis vocaux comme dans certains cancers du larynx, notre système phonatoire va s'organiser pour mettre en place un autre vibrateur en utilisant d'autres muscles et d'autres structures de notre appareil vocal ou de l'œsophage.

Le but est de créer un rétrécissement sur le passage de l'air expiré pour provoquer une vibration sonore. Cela nécessite un apprentissage qui peut être long et qui est contrôlé par notre cerveau afin d'orienter le fonctionnement des muscles vers une nouvelle fonction vibratoire et produire une voix de substitution. Le son produit est différent de la voix produite par les plis vocaux : il est en général plus grave et rauque, plus difficile à moduler et surtout, ce son est moins fort (la voix est plus faible).

C'est grâce à notre adaptabilité et à la plasticité de notre cerveau que nous arrivons à compenser la perte d'une structure importante dans la chaîne de production de la voix et de la parole.

Le saviez-vous ?

Les plis vocaux ont une structure multicouche qui se compose du muscle vocal (couche profonde), de la lamina propria (couche moyenne) et de l'épithélium (couche superficielle). Cette structure particulière en fait de bons vibreurs et rend aussi possible les divers ajustements – en longueur, en raideur, en épaisseur – nécessaires pour parler ou chanter par exemple.

COMMENT NOTRE CERVEAU TRANSFORME-T-IL UNE IDÉE EN UNE SÉRIE DE MOUVEMENTS PRÉCIS ?

La production d'un message à l'oral est le résultat d'un processus impliquant plusieurs étapes avant l'articulation proprement dite des sons. Ce processus débute par une idée que nous voulons exprimer. Cette idée est ensuite transformée par notre cerveau en un message sous forme orale et s'achève par son articulation effective grâce aux organes de la parole. Il est aussi possible d'exprimer cette idée par écrit, mais nous n'aborderons pas ce mode de communication ici. Le bon déroulement de l'une ou de plusieurs de ces étapes peut être perturbé et avoir un impact négatif sur la capacité à s'exprimer oralement.

DE L'IDÉE À LA PRONONCIATION DE CE QUE L'ON VEUT DIRE

Avant d'articuler, il nous faut déjà savoir ce que nous souhaitons dire.

- Nous prenons en général conscience de cette étape lorsque, déconcentrés ou fatigués, nous ne savons plus ce que nous voulions dire au milieu d'une phrase !

Puis, il faut donner une forme orale à l'idée que nous souhaitons exprimer. Cette étape implique de choisir des mots permettant d'exprimer cette idée. Ces mots sont stockés dans une sorte de dictionnaire dans notre cerveau qui contient tous ceux que nous connaissons, ainsi que certaines informations complémentaires. Nous pensons que les mots y sont organisés en réseaux selon leur sens, leur catégorie grammaticale, leur genre, et les sons qui les composent. Choisir nos mots signifie que nous récupérons toutes les informations qui leur sont associées. Nous pouvons imaginer que l'information sur les sons, ainsi que leur ordre dans le mot, se présentent comme une suite de symboles phonétiques, comme celle que l'on trouve dans un dictionnaire de langue par exemple.

- Ne pas retrouver le mot que nous voulons dire ou avoir un mot « sur le bout de la langue » nous arrive à tous, notamment en cas de stress ou de fatigue. Cela signifie que nous ne réussissons pas à récupérer ce mot dans notre dictionnaire mental. Parfois, il nous arrive de ne pas trouver le mot en question tout en sachant qu'il est court ou long, qu'il y a un 'a' dedans ou qu'il commence par un 'p'... Cela nous fait prendre conscience de cette étape de récupération des informations dans notre dictionnaire mental : nous n'avons récupéré qu'une partie des informations sur les sons présents et leur position dans le mot, mais pas toute l'information !

Comme nous ne parlons pas mot par mot mais par phrases, nous choisissons une série de mots que nous assemblons grâce à nos connaissances grammaticales et syntaxiques. Nous adaptons aussi les informations sur les sons à prononcer selon les autres mots de la phrase. Ainsi, en français, nous planifions de produire le chiffre 6 avec un 'z' à la fin si nous voulons dire « six enfants », mais avec un 's' à la fin pour dire « il y en a six » (et sans consonne à la fin pour « six garçons »).

Nous programmons ensuite l'articulation de toute la suite de sons à prononcer, à l'image d'un plan de montage de meuble ou d'une partition chorégraphique, afin d'envoyer des informations plus concrètes à nos muscles. Elles leur permettront d'enchaîner une série de mouvements articulatoires de façon fluide et continue.

Enfin, la dernière étape consiste à envoyer des commandes aux muscles pour l'exécution de cette partition chorégraphique et l'articulation proprement dite du message voulu. Et tout ce processus se déroule de façon inconsciente à chaque fois que l'on s'exprime !

ET QUAND CELA NE FONCTIONNE PAS BIEN

À chacune des étapes recensées, il peut y avoir des soucis qui vont affecter la parole produite et altérer la communication. Observer la nature des troubles, des erreurs produites, permet aux professionnels de comprendre à quel niveau du processus cela ne fonctionne pas bien.

Prenons ici des exemples de troubles pouvant nous faire prendre conscience des différentes étapes de la production d'un message à l'oral.

 Nous observons parfois des personnes qui prononcent des phrases paraissant fluides et naturelles mais qui s'avèrent incohérentes, avec des mots inappropriés ou à la place des autres, traduisant un problème d'accès au dictionnaire mental pour y trouver les bons mots ou encore un accès partiel aux informations qui y sont mémorisées. Si nous demandons à une personne de répéter le mot « fauteuil » et qu'elle dit « chaise », nous en déduisons qu'elle a bien activé l'information sur le sens du mot mais qu'elle a sélectionné un autre mot dans son dictionnaire mental qui lui est proche par le sens.

 Il arrive que nous repérons également chez certaines personnes, des difficultés à planifier les sons à prononcer et l'ordre dans lequel ils doivent l'être pour que le mot soit correct. Il peut en résulter l'utilisation d'un son pour un autre, l'oubli d'un son, l'insertion d'autres sons ou l'inversion entre des sons du mot (par exemple 'aréoport' au lieu de 'aéroport').

 Dans d'autres cas, nous observons des troubles au niveau de la programmation des mouvements articulatoires nécessaires pour produire les sons : le 'comment faire', la partition chorégraphique fonctionne mal. Nous avons l'impression que les personnes cherchent comment prononcer un son avec leurs articulateurs, ou s'y reprennent à plusieurs fois, alors qu'à d'autres moments, elles prononcent le même mot sans problème.

 Nous remarquons aussi des difficultés à réaliser certains mouvements articulatoires et à piloter l'ensemble du système nécessaire à l'articulation. Ces troubles peuvent s'expliquer par un défaut de transmission des commandes articulatoires du cerveau aux muscles. Les muscles peuvent alors être faibles, hypertoniques, paralysés ou non coordonnés. Les sons articulés seront distordus, télescopés. La voix et l'articulation pourront être trop, ou pas assez régulières.

 Une déformation de l'articulation des sons peut aussi s'expliquer par des articulateurs qui ne se déplacent pas bien, du fait de malformations ou d'interventions chirurgicales notamment.

POURQUOI PARLER EST UNE FACULTÉ SI COMPLEXE ?

Apprise durant l'enfance, la capacité de s'exprimer à l'oral permet à la plupart d'entre nous de parler sans effort et d'être compris. Nous avons l'impression qu'il s'agit d'un processus automatique. Pourtant, parler mobilise des facultés mentales et motrices des plus élaborées. Songeons en effet, pour ce qui se déroule dans notre cerveau, aux opérations mentales nécessaires à la conception du message à prononcer, à l'utilisation de connaissances mémorisées (les mots, la grammaire de notre langue), aux capacités d'anticipation et de planification de phrases longues, et à l'attention, comme dans toute activité volontaire (c'est-à-dire qui n'est pas un réflexe). Et sur le plan moteur, la grande dextérité indispensable à la direction des multiples articulateurs fait de la parole l'un des actes moteurs les plus complexes de l'activité humaine.

EN QUOI CONSISTE CETTE COMPLEXITÉ AU NIVEAU MOTEUR ?

Le pilotage des mouvements pour articuler les sons et produire la voix est bien plus élaboré que celui nécessaire à la marche par exemple. On peut le comparer à celui mis en jeu pour bouger les doigts sur le clavier d'un piano.

Cela explique pourquoi on met du temps à apprendre à parler avec agilité : en effet, à la naissance, les cris du nouveau-né ne requièrent que la gestion du flux d'air et de la vibration des plis vocaux,

D'une part, les mouvements articulatoires doivent être très précis. Par exemple : élevez trop la pointe de la langue en essayant de faire un 'ssss' et vous créez un 't' ; reculez-la d'un millimètre et cela devient un 'ch'. Dès lors, on comprend que le son 's' soit l'une des dernières consonnes que les enfants apprennent à bien prononcer et, à un âge plus avancé, qu'il reste difficile à produire avec un appareil dentaire !

D'autre part, l'articulation des sons impliquent la coordination d'organes aux flexibilités et mobilités plus ou moins lentes. Leur orchestration suppose une gestion temporelle très fine pour démarrer les mouvements articulatoires à un moment précis, maintenir les articulateurs en position stable et cesser le mouvement à l'instant voulu, tout en gérant une bonne fluidité entre les articulations des sons successifs qui forment les mots.

LES RETOURS AUDITIF, TACTILE ET PROPRIOCEPTIF ENTRENT AUSSI EN JEU DANS LA PAROLE !

Pour que le cerveau puisse ajuster notre parole à la situation – pour corriger nos erreurs, parler plus vite, plus fort etc – il doit pouvoir intégrer les informations extérieures grâce à un mécanisme complexe de retour sensoriel. Le retour proprioceptif nous permet de saisir la position et les mouvements de nos articulateurs dans l'espace (sans les voir) ainsi qu'un ajustement en temps réel de notre articulation, comme quand nous parlons avec un bonbon dans la bouche ou avec un crayon entre les dents. Les retours auditifs et tactiles nous aident à corriger une mauvaise position articulatoire si nécessaire afin de produire un message audible et compréhensible par notre interlocuteur.

Des troubles de la parole peuvent survenir lorsque ces retours sensoriels ne fonctionnent pas correctement ou quand ces sens sont altérés. C'est pourquoi nous parlons trop fort quand nous avons un casque sur les oreilles ou nous articulons mal après une anesthésie chez le dentiste !

Le saviez-vous ?

Prenez le cas de l'articulation des mots 'pas' et 'ma' pour saisir les divers mouvements à coordonner. Pour le 'm', il faut fermer les lèvres et abaisser le velum en même temps, mais il faut le relever rapidement pour entendre un 'a' et non un 'an'. Pour le 'p', il faut fermer les lèvres et relever le velum et ouvrir les plis vocaux pour qu'ils ne vibrent pas. Si les plis vocaux vibrent pendant le 'p', alors on entendra 'bas'.

Un autre exemple : pour produire un 'u' comme dans 'lu', la langue doit se positionner vers le haut et l'avant du conduit vocal et, de manière synchrone, les lèvres doivent s'arrondir et se projeter vers l'avant. Si les deux mouvements ne se font pas en même temps, vous entendrez un 'i' avant le 'u'. Essayez !

Comment fait-on pour parler avec un crayon dans la bouche ?

Le cerveau ne contrôle pas les articulateurs un par un, mais l'ensemble des articulateurs destinés à former la configuration articulaire voulue. De ce fait, des compensations entre articulateurs peuvent avoir lieu, ce qui donne de la flexibilité au système. Par exemple, l'abaissement de la mandibule accompagne les mouvements d'abaissement de la langue et de la lèvre inférieure. Et, dans le cas d'un manque de mobilité de la mandibule ou de la langue, nous pouvons adapter l'ouverture ou la fermeture du conduit vocal par des mouvements compensatoires de l'un ou de l'autre.

FAQ

Si vous parlez avec un crayon bloqué entre vos dents, vous ne pouvez pas abaisser la mâchoire. La langue va alors compenser automatiquement ce manque d'abaissement de la mandibule en s'abaissant elle-même davantage dans la bouche.

À VOUS !

EN QUOI CONSISTE CETTE COMPLEXITÉ AU NIVEAU MENTAL ?

Comme nous l'avons vu dans la Fiche 4, la production d'un message à l'oral met en jeu une série d'opérations mentales qui nous permettent d'encoder une idée à exprimer sous une forme sonore. Au-delà de la complexité propre à ce processus d'élaboration du message sonore, nous convoquons aussi d'autres fonctions cognitives de haut niveau.

Lorsque nous nous préparons à parler, nous sollicitons notre *mémoire* par exemple pour retrouver les mots appris et mémorisés, pour structurer nos phrases à partir de connaissances grammaticales également apprises et mémorisées, pour organiser des séquences de mouvements articulatoires propres à notre langue, elles aussi apprises et mémorisées.

Quand nous parlons, nous faisons aussi appel à des fonctions cognitives dites *exécutives*. Elles nous permettent, le temps de produire notre message, de maintenir disponibles les informations mémorisées qui sont pertinentes et inhiber celles qui ne le sont; d'anticiper et de planifier nos énoncés à venir pour la suite de la conversation, tout en restant flexible en adaptant nos plans en fonction des réponses de notre interlocuteur.

Nous sollicitons pour ce faire également notre *attention*. Nous contrôlons ce que nous disons et comment nous le disons, nous nous adaptons à la personne avec laquelle nous interagissons, nous ajustons notre parole en fonction de la situation et de l'environnement (s'il y a du bruit par exemple, ou selon le nombre de personnes), ou encore du contenu plus ou moins élaboré de notre message, qui demandera plus ou moins d'attention.

Nous allons aussi mettre en jeu notre *perception* (auditive, tactile, proprioceptive) dans le but de contrôler et d'ajuster ce que nous articulons (voir encadré).

Pourquoi est-il plus difficile de parler quand on est fatigué ?

La fatigue, le stress, les émotions peuvent avoir un impact sur notre communication. L'élaboration de nos messages et la production des mouvements articulatoires demandent alors davantage d'attention et nous pouvons ressentir plus de difficultés à parler. Dans ce cas, il est conseillé de repérer ces moments peu propices à la conversation et de la différer.

FAQ

Pourquoi parler en faisant quelque chose d'autre est-il plus difficile ?

Gérer deux activités en même temps requiert un double niveau d'attention. Plus la tâche qui accompagne la parole est complexe, plus l'attention que nous y porterons prendra le pas sur celle que nous accordons à notre parole. Parler en marchant peut être moins perturbant car la marche est assez automatique. En revanche, parler en tapant à l'ordinateur ou en lavant des verres en cristal peut provoquer un conflit entre les capacités mentales allouées à chacune des tâches et, de ce fait, en altérer le bon déroulement.

C'est pourquoi, lorsque parler est difficile, mieux vaut ne faire qu'une seule chose à la fois ! De même, quand nous parlons à quelqu'un ayant des difficultés à s'exprimer, il est préférable d'attendre qu'il ne soit plus occupé à quelque chose d'autre pour lui demander de répondre !

FAQ

Pourquoi est-il plus facile de communiquer à deux ?

Dans une conversation faisant intervenir de nombreuses personnes, les facultés mentales impliquées pour produire notre propre message sont davantage mises à l'épreuve par les facultés requises pour suivre la conversation : écouter et comprendre ce que disent les autres personnes, adapter nos interventions à des propos qui peuvent aller très vite, prendre la parole rapidement aux moments appropriés...

Dans une conversation à deux, les protagonistes font plus attention l'un à l'autre et il est donc plus facile de s'adapter.

FAQ

COMMENT LA RESPIRATION PORTE-ELLE LA PAROLE ?

La respiration est fondamentale pour la production d'un message à l'oral. Elle participe à toutes les étapes, de la génération du son à la modulation du rythme, de la musicalité et de l'intensité. Une coordination harmonieuse entre les systèmes respiratoire et vocal est essentielle pour une parole fluide et intelligible.

SANS AIR IL N'Y A PAS DE SON !

Produire un son nécessite de l'air. A l'inspiration, le diaphragme – un grand muscle en forme de coupole à la base de la cage thoracique – se contracte et s'abaisse. La cage thoracique augmente en volume, les poumons s'étirent et se remplissent d'air. Puis le diaphragme se relâche, les poumons reprennent leur forme initiale et chassent l'air vers l'extérieur. Lors de cette expiration, l'air contenu dans les poumons remonte vers la trachée et le larynx, et c'est sur cette expiration que nous pouvons émettre des sons.

Expiration

Inspiration

Pour parler, nous devons donc gérer les phases d'inspiration et d'expiration de manière efficace, tout en assurant la fonction vitale de la respiration. Un grand volume d'air doit être inspiré en un temps court pendant les pauses et nous devons contrôler activement l'expiration du flux d'air pour pouvoir produire des phrases relativement longues, avant de reprendre l'inspiration suivante. Une bonne anticipation du volume d'air nécessaire à notre message nous permet de garder une parole fluide, continue et rythmée.

L'air expiré va produire la voix lorsqu'il passe à travers les plis vocaux fermés et qu'il les met en vibration (voir Fiche 2). Lorsque l'air passe à travers les plis vocaux ouverts, il ne crée pas de vibration, mais il va contribuer à produire des bruits dans la bouche. C'est le cas du bruit de frottement du son 's' qui se produit entre la langue et l'avant du palais. C'est aussi le cas du petit bruit explosif que nous entendons lorsque la langue s'abaisse après avoir bloqué le passage de l'air dans la bouche dans un 'k' ou un 't'.

Le saviez-vous ?

Il est possible de parler en inspirant, mais ce n'est pas très efficace : le flux d'air entrant est bref et difficile à contrôler.

Toutefois, notamment en français, certaines personnes produisent des petits mots ou fins de mots sur l'inspiration, comme par exemple des petits « oui » discrets ou soufflés !

La vitesse de vibration des plis vocaux (donnant la hauteur de la voix) et la puissance des sons produits vont en partie dépendre de la force de l'air expiré. Pour que la hauteur de la voix et l'intensité des sons produits soient régulières, il faut donc bien contrôler la stabilité du flux d'air. Il faut toutefois pouvoir aussi moduler la force de ce flux d'air pendant que nous parlons, et ce, de manière rapide. Par exemple, pour donner de l'expressivité à notre parole et de la force à nos propos, nous accentuons certains mots par rapport à d'autres. Nous devons aussi être capables d'adapter rapidement le volume de notre parole dans un environnement bruyant.

La production du message sonore, sa fluidité et son expressivité dépendent donc de la quantité d'air expiré, de sa force et de la durée d'expiration. Cela demande un bon contrôle des muscles respiratoires.

LA PAROLE EST ENTRECOURPÉE DE PAUSES

La parole est un enchaînement de séquences sonores et de pauses. Ces pauses – dont la durée varie selon la personne qui parle et le contexte – sont essentielles et tout à fait naturelles puisqu'elles peuvent représenter 40 à 50% du temps de parole. Elles ont plusieurs fonctions : respirer (c'est une contrainte physiologique), déglutir (en avalant la salive associée au fait de parler), chercher ses mots, structurer son propos, ou focaliser l'attention sur certains éléments.

Le saviez-vous ?

Lors d'une respiration normale, la phase d'inspiration dure 1 à 1,5 s, tandis que l'expiration est un peu plus longue, entre 1,5 à 2 s. En revanche, pour parler, il faut inspirer un volume d'air plus important en un temps plus court. Quant à l'expiration pendant laquelle nous produisons des sons, elle sera souvent dix fois plus longue que l'inspiration.

Pour prendre conscience du contrôle de la respiration, essayez de souffler sur la flamme d'une bougie, mais sans l'éteindre !

À VOUS !

Pourquoi a-t-on plus de mal à parler de façon fluide et continue quand on fait une activité physique ?

L'activité physique, même très modérée, engendre une consommation plus importante d'oxygène. Nous respirons alors plus rapidement et plus intensément. Or, comme nous l'avons vu, parler consomme également de l'air et nécessite une bonne gestion du flux d'air expiré. Lors d'une activité physique parallèle, les deux activités entrent en concurrence. Il devient alors plus difficile de maintenir un discours fluide : les phrases se raccourcissent et sont entrecoupées de pauses pour reprendre son souffle.

FAQ

ET QUAND CELA NE FONCTIONNE PAS BIEN

Tout trouble affectant la capacité respiratoire peut impacter l'élocution puisque c'est la gestion efficace de l'air expulsé de nos poumons qui nous permet de parler. Une faiblesse respiratoire peut se traduire par un apport d'air insuffisant (hypoventilation) et/ou une mauvaise régulation de l'air inspiré et expiré.

Concrètement, voici quelques conséquences :

La voix et les sons articulés peuvent être de plus faible intensité et peuvent, dans les cas les plus extrêmes, s'apparenter à un murmure ;

L'intensité peut aussi être irrégulière, non contrôlée, avec des alternances de sons forts et faibles ;

La hauteur de la voix peut manquer de contrôle, passant de l'aigu au grave et inversement, de façon anarchique ;

La voix peut également être monotone, et manquer de modulation expressive ;

Le rythme de la parole peut être altéré. En temps normal, nous adaptons en effet la quantité d'air expiré à ce que nous voulons dire et à la longueur de la phrase pour le dire. Si nous avons du mal à ajuster les reprises inspiratoires, nous risquons d'avoir un message haché, entrecoupé de pauses inspiratoires trop fréquentes ou trop longues. Le message peut alors être moins compréhensible et on peut ressentir un essoufflement lors de la parole.

POURQUOI PAROLE ET DÉGLUTITION SONT-ELLES LIÉES ?

La déglutition est une succession de mécanismes d'abord volontaires puis réflexes permettant aux aliments liquides et solides et à la salive de passer de la bouche à l'estomac, en traversant le pharynx et l'œsophage, tout en protégeant les voies respiratoires. Plusieurs des organes sollicités pour une déglutition efficace et totalement sécurisée sont également utilisés pour parler. Ces deux fonctions sont donc liées et un mauvais fonctionnement de l'une et l'autre peut être concomitant.

LA DÉGLUTITION TYPIQUE

Pour la déglutition, nous utilisons certains articulateurs de la parole : les lèvres pour attraper les aliments et les maintenir dans la bouche, la langue et la mandibule pour mastiquer, la langue pour propulser les aliments vers le pharynx, le voile du palais pour bloquer le passage des aliments vers le nez et le larynx pour protéger les voies respiratoires (figure ci-contre).

Pour la déglutition comme pour la parole, le cerveau joue son rôle de pilote. Il orchestre les actions complexes nécessitant la coordination de différents mouvements et le bon déroulement temporel des phases successives.

Après une phase préparatoire de mastication, la déglutition se déroule en trois phases (figure ci-dessus). Lors de la *phase orale*, les aliments ingérés sont mastiqués, préparés (imprégnés de salive) puis transportés sous forme de bol alimentaire (qu'on appelle *bolus*) par la langue vers l'arrière en direction du pharynx. Lors de la *phase pharyngée*, le bolus est transporté dans le pharynx. Le larynx se ferme automatiquement, tandis que l'épiglotte (cartilage à l'arrière de la langue) qui joue le rôle de couvercle, s'abaisse pour éviter que le bolus ne passe dans les voies respiratoires. Enfin, lors de la *phase œsophagienne*, le bolus est envoyé dans l'œsophage vers l'estomac.

Alors que les phases pharyngées et œsophagiennes sont réflexes, la phase orale nécessite un pilotage par notre cerveau. Comme pour la parole !

Le saviez-vous ?

Nous sécrétons entre 700 et 1200 ml de salive par jour et nous déglutissons en moyenne entre 2 000 et 3 000 fois par jour, sans y penser dans la grande majorité des cas. Entre les repas, pour évacuer la salive, nous déglutissons environ une fois par minute.

ET QUAND CELA NE FONCTIONNE PAS BIEN

On parle de trouble de la déglutition (*dysphagie*) lorsqu'une ou plusieurs phases de la déglutition sont perturbées. À l'instar des troubles vus pour la voix (Fiche 2) et l'articulation (Fiche 3), les troubles de la déglutition peuvent être liés à un mauvais pilotage par le cerveau ou à un mauvais fonctionnement des organes (perte de motricité ou diminution de sensibilité, par exemple).

Quelle que soit leur origine, ces troubles peuvent altérer la coordination fine des mouvements, la vitesse, l'amplitude, la force, le tonus et la précision des gestes aussi bien pour parler que pour déglutir.

Concrètement :

Une mauvaise coordination des muscles de la langue et de la mâchoire peut gêner la mastication, comme elle peut gêner l'articulation des sons de la parole ;

Un mauvais contrôle de la fermeture du larynx peut mettre dans une situation à risque d'avaler de travers (de faire une fausse route), comme elle peut perturber la vibration des plis vocaux pour produire la voix ;

Une déformation ou une faiblesse musculaire de la langue peuvent perturber la formation et le transport du bolus, comme elles peuvent perturber l'articulation des sons ;

Enfin, une altération de la sensibilité au niveau de la bouche, du pharynx, ou du larynx peut être responsable d'une perte des repères permettant d'adapter la protection des voies respiratoires lors de la déglutition, comme elle peut perturber la précision de l'articulation de la parole.

Le saviez-vous ?

Les troubles de la déglutition s'accompagnent souvent d'anxiété pour la personne concernée et son entourage. Le stress associé aux repas peut avoir un impact négatif sur les relations sociales, avec moins de repas partagés, et sur la santé, avec un risque de dénutrition.

Les troubles de la parole ne présentent pas le même risque vital. Pourtant, ils peuvent aussi provoquer de l'anxiété, un isolement social et avoir des répercussions sur le bien-être psychologique.

REMERCIEMENTS

Nous remercions M. Boeuf sans qui ce livret n'aurait pas vu le jour ; les différents membres de l'association CSC et leurs présidents, R. Souqui et S. Leveillé, pour leur soutien et leur retours précieux sur ce travail.

Merci au Labex EFL et à Fanny Guitard-Ivent pour les premières ébauches de ce projet.

Merci à Pierre Badin d'avoir partagé ses images IRM.

Et enfin, un grand merci à tous nos relecteurs, orthophonistes, phonéticiens, familles et amis, pour leurs commentaires avisés.

Ce livret a été conçu, réalisé et édité par

- Cécile FOUGERON, Directeur de recherche CNRS, Laboratoire de Phonétique et de Phonologie, Université Sorbonne Nouvelle

- Lise CREVIER BUCHMAN, Médecin ORL Phoniatre, Chargée de recherche hors classe CNRS honoraire, Hôpital Foch

- Angéline BOURBON, Docteure en Phonétique, Phonologie et Sciences de la Parole, membre associée Laboratoire de Phonétique et Phonologie

- Sonia ARFAOUI, journaliste scientifique, artiste photographe

Imprimé, diffusé en juillet 2025.

